

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.3, 34.05

DOI 10.5281/zenodo.15281116

Научная статья

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

TYPES OF LIABILITY FOR DISCREDIT OF THE USE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

ПОТАПЕНКО АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА,
*кандидат юридических наук, преподаватель,
ГБОУПО «СевМК».*

POTAPENKO ANASTASIYA MIKHAILOVNA,
*Candidate of Juridical Sciences, lecturer,
Sevastopol multidisciplinary college.*

Работа посвящена исследованию новых положений российского законодательства, устанавливающих запрет на совершение действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации. Определено, что в современном обществе вопросы, касающиеся действий и высказываний, способных негативно повлиять на репутацию и деятельность армии, становятся всё более актуальными, а пресечение данных действий осуществляется в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, а также поддержания международного мира и безопасности. Проведено сравнение различных видов ответственности с целью правильного применения норм законодательства и квалификации деяния.

The work is devoted to the study of new provisions of Russian legislation prohibiting the commission of actions aimed at discrediting the use of the Armed Forces of the Russian Federation. It is determined that in modern society, issues related to actions and statements that can negatively affect the reputation and activities of the army are becoming increasingly relevant, and the suppression of these actions is carried out in order to protect the interests of the Russian Federation and its citizens, as well as to maintain international peace and security. A comparison of different types of liability has been carried out in order to correctly apply the norms of legislation and qualify the act.

Ключевые слова: дискредитация, использование Вооружённых Сил Российской Федерации, административная ответственность, уголовная ответственность, государственная безопасность.

Key words: discredit, armed forces, administrative liability, criminal liability, state security.

С развитием научно-технического прогресса происходят качественные изменения средств и методов ведения войны. В настоящее время мы наблюдаем с одной стороны заинтересованность ряда западных государств в развязывании и поддержании информационной войны по дискредитации нашего государства, и с другой стороны – ответную реакцию Российской Федерации на данные действия в целях обеспечения общественной безопасности. Вопросы дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации рассматривались в юридической литературе после марта 2022 г., преимущественно в виде научных статей, такими авторами как: А.М. Абдулатипов [1], Л.В. Дулькина [3], Д.В. Кузаков [5], М.К. Кумышева [6], Х.Л. Кушхов, Д.Д. Мухтаров [7], А.В. Максименко, И.А. Михайлова [8], И.В. Семёнова [12], Ю.С. Степанова, [13], Р.М. Степкин, И.А. Ряпухина [14], Е.С. Чижова [22], А.М. Шамаев, М.Л. Болобан [23] и др. Анализ работ указанных авторов позволяет сделать вывод об актуальности исследуемой темы и выявить ряд проблемных аспектов в правоприменительной практике. Целью настоящей статьи является рассмотрение юридически значимых признаков противоправных деяний, предусмотренных ст. 20.3.3 КоАП и 280.3 УК РФ. Ч. 1 ст. 280.3 УК РФ предусматривает в качестве обязательного признака наличие административной преюдиции, как следствие, вопрос привлечения к уголовной ответственности нецелесообразно рассматривать отдельно от признаков административного правонарушения за аналогичные деяния. Таким образом, именно с применением сравнительно-правового метода представляется возможным качественно улучшить профилактические мероприятия и создать еще более эффективные механизмы противодействия.

Президентом Российской Федерации 04.03.2022 подписан Федеральный закон № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [20], в соответствии с которым Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнен статьей, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме этого, Федеральным законом от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [21] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) был дополнен статьей 20.3.3, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В российском законодательстве термин «дискредитация» до 2022 года употреблялся единожды – в ст. 14.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [18]. Согласно этой норме, «не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации». Если под термином «искаженный» подразумевать «ложный», то распространение заведомо ложных сведений о ком-то (чем-то) будет означать частный вид дискредитации в ее легальном определении. На вопрос о том, является ли дискредитацией Вооруженных Сил и государственных органов Российской Федерации публичное распространение заведомо ложной информации об их деятельности (соответственно – использовании и исполнении полномочий), необходимо дать положительный ответ [7, с. 82]. Следовательно, при оценке публично распространяемых о Вооруженных Силах и государственных органах Российской Федерации сведений как заведомо ложных всегда можно говорить об их дискредитации. А это, в свою очередь, может указывать на проблему квалификации соответствующих деяний как по ст. 280.3 УК РФ, так и по ст. 207.3 УК РФ, предусматривающей правовые последствия за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Однако в каждом конкретном случае подобные деяния квалифицируются в зависимости от

оценки совокупности обстоятельств совершения преступления и его последствий [5]. Представляется возможным, что дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации может осуществляться, в том числе за счет публичного распространения заведомо ложной информации об их деятельности [23, с. 189]. По мнению Степановой Ю.С. и Евдокимовой А.В. состав преступления, предусмотренного ст.207.3 УК РФ в определенной степени поглощается составом преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ [13, с. 189]. В свою очередь, Максименко А.В. и Михайлова И.А. в работе делают вывод, что поскольку распространение заведомо ложной информации является одним из действий, дискредитирующих ВС РФ, то ст. 207.3 следует исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации [8, с. 126].

Согласно современным толковым словарям русского языка, дискредитация означает совершение любого действия с целью «подорвать доверие к кому-либо или чему-либо, умалить чей-либо авторитет, достоинство, значение» [9, с. 167]. В монографии «Дискредитация, война и мир во французском массмедийном дискурсе» авторами изучены различные подходы к определению анализируемого термина. Так, в наиболее общем смысле под дискредитацией понимается речевое поведение одного из коммуникантов, содержащее отрицательную оценку другого и направленное на подрыв доверия к нему окружающих. Говорящий, используя весь имеющийся в его арсенале лексико-грамматический, синтаксический и стилистический потенциал языка, стремится представить оппонента в невыгодном свете, умалить его достоинства и авторитет, прибегая при этом к деструктивным методам реализации своих целей [2, с. 17]. В свою очередь дискредитирование власти (от франц. *discredit* подрывать доверие) в уголовном праве – совершение лицом действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет органов власти. Таким образом, со смысловой точки зрения, дискредитация означает совершение любого действия, в результате чего пострадает репутация кого-нибудь либо чего-нибудь.

Основываясь на неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позиции, отсутствие легального определения понятия дискредитации не препятствует квалификации конкретных действий в качестве правонарушения, а для целей статьи 20.3.3 КоАП РФ, и, соответственно ст. 280.3 УК РФ, данному понятию не придается какого-то особого, отличного от общепринятого значения дискредитации, под которой понимается подрыв доверия отдельных граждан и общества в целом к кому-либо, к чьим-либо действиям (деятельности) [11, с. 35].

Для всестороннего анализа, считаем необходимым также проанализировать определение понятия «Вооруженные Силы Российской Федерации». Исходя из положений ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» [19] Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – ВС РФ) создаются в целях обороны государства. К обороне привлекаются войска национальной гвардии Российской Федерации. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы выполняют задачи в области обороны в соответствии с Планом применения Вооруженных Сил Российской Федерации. Следовательно, ответственность может наступить за любое публичное действие, расцененное в качестве подрывающего доверие к государству или умаляющего его авторитет в сфере использования ВС РФ.

Дискредитацией Вооруженных Сил Российской Федерации признаются умышленные действия по распространению для широкого круга лиц не соответствующей действительности информации о законной деятельности ВС РФ, их целевого и обоснованного применения, текущей оперативной и боевой готовности, материально-технической оснащенности, состояния боевого духа и положения на местности относительно линии боевого соприкосновения, направленные на публичное умаление чести и доблести Вооруженных Сил, а также введение в заблуждение касательно эффективности и боевой готовности ВС РФ и военнослужащих Российской Федерации в ходе проведения Специальной военной операции. Таким образом, в

сложившейся непростой внешнеполитической ситуации пресечение действий, направленных на дискредитацию органов государственной власти и Вооруженных Сил, в первую очередь, имеет своей целью предотвращение массовых беспорядков и обеспечение национальной безопасности страны [11, с. 39].

Административная ответственность за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации.

Административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности предусмотрена статьей 20.3.3 КоАП РФ.

За совершение рассматриваемого правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ указанные деяния повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. В соответствии с ч. 2 – повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 200 до 300 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей [4].

Составом административного правонарушения по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации являются следующие элементы:

Объект – общественные отношения в сфере общественного порядка и безопасности, а также интересы государственной власти, связанные защитой репутации Вооруженных Сил Российской Федерации [14, с. 84].

Субъект правонарушения – физическое лицо, которое достигло возраста, установленного для привлечения к административной ответственности (16 лет), либо юридическое лицо.

Субъективная сторона правонарушения предполагает вину в виде умысла, то есть лицо осознано, что его действия могут дискредитировать Вооружённые силы, и желало или сознательно допускало такие последствия.

Объективная сторона включает в себя действия (или бездействие), которые могут выражаться в публичном (в том числе в СМИ или в сети Интернет) распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России, либо в действиях, которые могут привести к дискредитации этих сил. В диссертационном исследовании Дулькиной Л.В. путем анализа протоколов об административных правонарушениях, на основании которых вынесены судебные решения по ст. 20.3.3 КоАП, выделила виды характерных действий, расцененных в качестве административно наказуемой «публичной дискредитации» Вооруженных Сил и государственных органов Российской Федерации:

- 1) публичная демонстрация «дискредитирующих» материалов (к примеру, размещение на стекле своего автомобиля плаката либо надписи, дискредитирующего ВС РФ и др.);
- 2) публичное совершение конклюдентных по своему существу действий, расцененных как дискредитация (к примеру, публичное обливание краской баннера в поддержку ВС РФ, демонстрация во время одиночного пикета нанесенной на куртку надписи, которая дискредитировала действия ВС РФ и др.);
- 3) совершение публичных «вербальных» действий дискредитирующего характера (к примеру, публичное негативное высказывание о действиях ВС РФ и др.);
- 4) организация публичных «дискредитирующих» акций и/или участие в них (к примеру, раздача прохожим или расклейка листовок с информацией, дискредитирующей использование ВС РФ и др.);
- 5) совершение дискредитирующих действий в Интернете и иных информационно-телекоммуникационных (прежде всего – в социальных) сетях (к примеру, размещение под постами в социальной сети в открытом доступе комментариев, дискредитирующих исполь-

зование ВС РФ, размещение в социальных сетях в открытом доступе изображений «с запрещенной символикой и призывами» и др.) [3, с. 126-131].

Семёнова И.В., анализируя правоприменительную практику, складывающуюся по ст. 20.3.3 КоАП РФ, указала на ряд проблемных аспектов, которые требуют дополнительного внимания. Так, к примеру, при составлении процессуальных документов и вынесении процессуального решения, должностное лицо, прежде всего, должно: установить факт неуважения и пренебрежения; проанализировать форму и содержание распространяемой информации, ее контекст; действия, совершенные в момент совершения правонарушения; установить отношение лица, к размещенной информации; выяснить, причинно-следственную связь между размещенной информацией и наступившими последствиями. [12, с. 172-173]. Даже поверхностное изучение данной проблематики на основе данных, полученных от практических работников, позволяет сделать вывод, что в современных реалиях использование специальных знаний в разных областях становится все более востребованным еще до возбуждения уголовного дела. Применительно к исследуемому виду преступлений это могут быть знания не только в области лингвистики, но и в технической сфере, психологии, социологии, культурологии, литературоведении и др. [22, с. 530].

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2022 году по статье 20.3.3 КоАП РФ судами было рассмотрено 5 442 дела. Уже в 2023 году по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по статье 20.3.3 КоАП РФ судами было рассмотрено 3 053 дела [15]. Делая выводы из данной статистики за прошедшие годы, можно увидеть уменьшение количеств возбужденных дел по данной статье, что говорит о качественном внедрении статьи и ее работоспособности.

Уголовная ответственность за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации.

Российское уголовное законодательство является одним из наиболее динамичных, поскольку в условиях постоянного совершенствования преступного поведения в современном мире принципиальное значение имеет своевременное закрепление правовых основ для привлечения к ответственности виновных лиц.

Основной состав преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 280.3 УК РФ является формальным, а квалифицирующий состав по ч. 2 указанной статьи – материальным. Рассмотрим основные его элементы:

Объект. Родовым объектом преступления выступают общественные отношения по поводу интересов государственной власти. При этом видовым объектом являются общественные отношения по поводу основ конституционного строя и безопасности государства [13, с. 109]. Непосредственный объект данного преступления составляют отношения в сфере исполнения полномочий ВС РФ и государственных органов Российской Федерации или оказания содействия добровольческими формированиями Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности за пределами территории Российской Федерации. Дополнительным непосредственно объектом являются нормальная, основанная на законодательстве Российской Федерации, норма гуманитарного права и авторитет деятельности государственных органов Российской Федерации по исполнению своих полномочий в указанных целях [12, с. 340-344].

Объективная сторона данного преступления выражается в двух основных формах:

- 1) публичных действиях, направленных на дискредитацию:
 - использования Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с указанными целями;
 - исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории РФ;

2) публичных призывах к воспрепятствованию использованию Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях. Квалифицированный вид преступления (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ) образуют те же деяния, повлекшие:

- 1) смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан;
- 2) причинение вреда имуществу;
- 3) массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности;
- 4) создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Субъект преступления: (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, привлеченное к административной ответственности за аналогичное деяние. Для ч. 2 ст. 280.3 субъектом также является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, однако уже отсутствует обязательный признак – факт привлечения данного лица к ответственности за аналогичные ранее совершенные правонарушения.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий либо оказания содействия добровольческим формированиям в соответствующих целях, а также публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, и желает совершить эти действия. Для данного состава обязательным признаком субъективной стороны выступают специальная цель и мотив [16, с. 315].

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин подводя итоги работы следственных органов ведомства в 2024 году указал, что с момента введения уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации и дискредитацию их использования, возбуждено 615 уголовных дел, а перед судом уже предстало 365 обвиняемых [10]. По данным судебной статистики за 2023 год, опубликованной Верховным судом Российской Федерации, по статье 280.3 УК РФ осудили 50 человек [15]. Важно отметить, что ч. 1 ст. 280.3 УК РФ регламентирует состав преступлений с административной преюдицией. Для привлечения к уголовной ответственности в данном случае необходимо ранее быть привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года [6, с. 276]. Учитывая данный факт, судебная и правоприменительная практика по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ фактически начала складываться по истечении одного года после вступления в законную силу, принятого по первому выявленному административному правонарушению решению по статье 20.3.3. КоАП РФ, но не ранее чем 27.04.2023 года, так как данная административно-правовая норма вступила в силу только с 27.04.2022 года» [1, с. 44].

Минимальное наказание за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ – штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. Максимальное – лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ, размер штрафа увеличится до 1 000 000 руб., а срок лишения свободы – до 5 лет [17].

Актуальность работы обусловлена преобразованиями уголовно-правовой и административно-правовой сфер, сущность которых в настоящее время заключается в разработке комплекса средств по обеспечению государственной безопасности. Вопросы совершенствования деятельности правоохранительных органов и определения приоритетных направлений развития права сегодня находятся в центре социальной жизни государства. Введение норм об ответственности за дискредитацию обусловлено тем, что в современном обществе всё чаще возникают вопросы о действиях и высказываниях, способных негативно повлиять на репута-

цию и деятельность армии, а как следствие, и на государственную безопасность. В качестве вывода, хочется подчеркнуть, что ответственность за дискредитацию не находится в противоречии со свободой личности выбирать и придерживаться тех или иных убеждений и действовать в соответствии с ними, поскольку такая свобода не предполагает совершения лицом правонарушений. Таким образом, путем введения обязательных правил поведения, наше государство борется с любыми внешними и внутренними угрозами национальной безопасности, в том числе, подобные меры служат предотвращению массовых беспорядков и преступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулатипов А.М. Проблемы уголовно-правовой характеристики публичных действий по дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2022. № 2. С. 43-51.
2. Дискредитация, война и мир во французском массмедийном дискурсе / Ю.В. Богоявленская [и др.] // Пермский государственный национальный исследовательский университет. Пермь. 2024. 224 с.
3. Дулькина Л.В. Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации и исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий: дис ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2023. URL: <https://крд.мвд.рф/document/42798567> (дата обращения 25.04.2025).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 (дата обращения 25.04.2025).
5. Кузаков Д.В. Уголовно-правовое обеспечение национальной и общественной безопасности Российской Федерации: обзор законодательных изменений (ст.ст. 207.3, 280.3, 284.2 УК РФ) // Уголовное право в системе межотраслевых связей: проблемы теории и правоприменения: материалы XIII Росс. конгресса уголовного права. М., 2022. С. 240-244.
6. Кумышева М.К. Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации // Образование и право. 2022. № 7. С. 274-279.
7. Кушхов Х.Л., Мухтаров Д.Д. О потенциале фейков в современных информационных войнах // Журнал прикладных исследований. 2022. № 6. С. 81-84.
8. Максименко А.В., Михайлова И.А. Анализ отдельных изменений особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14. № 4 (54). С. 123-131.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. URL: <https://www.sovremennoepravo.ru> (дата обращения 25.04.2025).
10. Официальный сайт Следственного комитета РФ URL: <https://sledcom.ru/news/item/1951309> (дата обращения 25.04.2025).
11. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека города Севастополя Ответственность за распространение заведомо ложной информации и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности URL: https://ombudsman92.ru/attachments/article/2248/Стоп_фейк (дата обращения 25.04.2025)
12. Семёнова И.В. Административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ: вопросы теории и практики // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. 2022. № 4. С. 166-176.
13. Степанова Ю.С. Уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации // Право и правосознание в период вооруженных конфликтов. 2024. № 7. С. 105-114.
14. Степкин Р.М., Ряпухина И.А. О некоторых вопросах правоприменительной практики при привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2022. № 3. С. 83-87.

15. Судебная статистика Российской Федерации – Агентство правовой информации. URL: <https://stat.api-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/80> (дата обращения 05.01.2025).

16. Уголовное право. Особенная часть. Семестр II/ отв. Ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2025. 693 с.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699 (дата обращения 25.04.2025).

18. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763 (дата обращения 25.04.2025).

19. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591 (дата обращения 25.04.2025).

20. Федеральный закон № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887 (дата обращения 25.04.2025).

21. Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410886 (дата обращения 25.04.2025).

22. Чижова Е.С. Социальная обусловленность установления уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 207.3 УК РФ // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. 2024. № 3. С. 526-535.

23. Шамаев А.М., Болобан М.Л. Вопросы правоприменительной практики при квалификации деяний, подпадающих под ст. 280.3. УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» // Образование и право. 2022. № 4. С. 187-190.

Поступила в редакцию: 16.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© *Потапенко А.М., 2025.*